

Empleo de antibióticos de uso sistémico en la consulta de atención primaria

Pastor García E, Fernández Chávez A, Aguilera Roldán D, Zlatanova Georguieva AT

Centro de Salud Rondilla I. Valladolid

Los antibióticos de uso sistémico constituyen uno de los avances médicos más importantes de nuestra era por la enorme disminución de la morbi-mortalidad de los procesos infecciosos que tenían lugar antes de su aparición. Sin embargo, desde su introducción en la práctica clínica diaria han surgido diversos problemas que han motivado la aparición de estudios sobre prescripción y consumo de este grupo terapéutico con el fin de adecuar su uso en las indicaciones necesarias según las recomendaciones de los manuales y protocolos de referencia. Entre los principales problemas derivados del consumo de antibióticos caben citar los cuadros de alergia, principalmente debidos a los betalactámicos, las alteraciones de la inmunidad con infecciones secundarias sobre todo de carácter fúngico, y el más importante: la aparición de resistencias bacterianas en cortos periodos de tiempo, con la dificultad de tratamiento de infecciones en ocasiones con alta morbi-mortalidad.

Diversos estudios han mostrado que un porcentaje importante de las prescripciones de antibióticos en atención primaria es inadecuado¹, debido a un uso excesivo o no apropiado para este nivel asistencial, ya que se tiende a utilizar los más nuevos que no aportan mejoras sustanciales sobre fármacos del mismo grupo, y, por el contrario, están menos experimentados y son más caros.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio prospectivo y aleatorizado durante los meses de noviembre y diciembre de 2004, realizado

en nuestro centro de salud, con selección de casos clínicos de pacientes de al menos 14 años de edad, con diagnóstico clínico de infección bacteriana de vías respiratorias altas y bajas, de vías urinarias, dermatológicas u odontológicas, en los que fue necesario emplear antibióticos de uso sistémico.

Se recogieron los datos en una tabla de excel con los siguientes apartados: filiación, patologías previas de carácter crónico y datos de semiología en función de los diferentes tipos de infección (vías respiratorias altas, bajas, urinarias, cutáneas y dentarias). Asimismo se recogió el principio activo empleado para cada proceso, dosis y tiempo de tratamiento. Se excluyeron del estudio las infecciones ginecológicas por introducir un sesgo claro en el análisis estadístico de la variabilidad por sexo. De igual manera no se tuvieron en cuenta las infecciones tratadas con antibióticos tópicos oftalmológicos, cutáneos o de la esfera ORL, al ser el objetivo de este estudio los antibióticos de uso sistémico.

RESULTADOS

Los siguientes resultados se pueden observar en las **tablas 1, 2, 3 y 4**.

Se obtuvieron 118 casos de infecciones con empleo de antibióticos de uso sistémico, de los cuales 70 fueron mujeres y 46 varones. La media de edad fue de 50,65 años (rango 14-96 años).

Las patologías previas más frecuentes encontradas fueron: hipertensión arterial en 18 pacientes, diabetes mellitus en 13, tabaquismo en 11 y EPOC en 8 casos.

las quinolonas, aunque la resistencia a estos fármacos ha aumentado en los últimos años.

Las infecciones dentarias son tratadas en las consultas del Centro de Salud y en la de Salud Bucodental, sin que hayamos podido establecer la casuística de esta última. Es importante señalar que la edad de aparición de esta patología empieza a los 30 años. Se ha utilizado como tratamiento de elección en la mayoría de los casos la asociación de espiramicina y metronidazol (Rhodogil®), a pesar de que algunos odontólogos propugnan que es una mala indicación por ser la espiramicina un agente

BIBLIOGRAFÍA

1. Caminal J, Rovira J, Segura A. Estudio de idoneidad de la prescripción del tratamiento antibiótico en atención primaria y de los costes derivados de la no adecuación. Barcelona: Agència d'Avaluació de Tecnologia Mèdica. Servei Català de la Salut. Departamento de Sanidad y Seguridad Social. Generalitat de Catalunya, junio 1999 (consultar Gestión Clínica y Sanitaria, vol 2, núm 4, página 149).
2. Perianes JF, Isasia T. Bases para la elección del tratamiento antibiótico en las infecciones respiratorias. *Emergencias* 2004;16: 265-272.
3. Cañadas JL, Bachiller MR, Martín JE, Eiros JM. ¿Son eficaces pautas cortas de tratamiento en faringoamigdalitis estreptocócicas? *Medicina General* 2004;68: 561-567.
4. Ripoll Lozano MA, Orero A, González J. Prescripción de antibióticos en Atención Primaria en España. Motivos y características. *Medicina General* 2002;48: 785-790.
5. Ripoll Lozano MA, Orero A, Prieto J. Resistencias bacterianas. Opinión de los médicos de Atención Primaria españoles. *Medicina General* 2000;25:539-545.
6. Álvarez F, Bouza E, García-Rodríguez JA y otros. Segundo documento de consenso sobre uso de antimicrobianos en la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. *Arch Bronconeumol* 2003;39(6): 274-282.
7. Niederman MS, Mandell LA, Anzueto A y otros. Guidelines for the management of adults with community-acquired pneumonia. Diagnosis, assessment of severity, antimicrobial therapy, and prevention. *Am J Respir Crit Care Med* 2001;163(7):1730-1754.
8. Mazón A, Gil-Setas A, López Andrés A. Etiología y sensibilidad antibiótica de las infecciones extrahospitalarias más frecuentes, excepto las del tracto respiratorio inferior. *Anales Sis San Navarra* 2002;25(3): 273-280.